
Mit der Kraft der Pflanzen: Biologische Verfahren zur CO₂-Entnahme aus der Atmosphäre

CO₂-Entnahmemethoden an Land – Überblick III

Pflanzen nehmen Kohlendioxid (CO₂) aus der Atmosphäre auf und binden den enthaltenen Kohlenstoff in Biomasse und Boden. Diesen natürlichen Prozess kann man für Klimaschutzzwecke verstärken, indem man Wälder aufforstet oder trockengelegte Moore wiedervernässt. Das hat viele Vorteile: Die Methoden sind sofort einsetzbar und kostengünstig. Richtig eingesetzt, fördern

sie die Biodiversität sowie die Widerstandskraft der Natur. Obendrein liefern sie Rohstoffe für die Energiegewinnung aus Biomasse und die Herstellung von Baumaterialien. Dennoch werden sie längst nicht so großflächig umgesetzt wie erforderlich, zeigen CDRterra-Forschungsergebnisse. Ein Grund: der zunehmende Wettbewerb um Land.

HOHES ENTNAHMEPOTENZIAL, UNGEWISSE DAUER DER KOHLENSTOFFSPEICHERUNG

Zusätzliches CO₂ entnehmen und speichern durch das (Wieder-)Aufforsten von Wäldern, andere waldbauliche Maßnahmen und Agroforstwirtschaft

1. DIE ENTNAHMEMETHODE

Wälder sind eine bedeutende natürliche Senke für atmosphärisches Kohlendioxid. Bäume nehmen CO₂ aus der Umgebungsluft auf. Sie zerlegen die Gasmoleküle im Zuge der Photosynthese und wandeln den enthaltenen Kohlenstoff in Kohlenhydrate um. Diese lagern sie anschließend in ihren Blättern, Zweigen, Ästen, Wurzeln oder im Stamm ein. Das heißt, sie bilden über- und unterirdisch neue Biomasse. Stirbt ein Baum, verbleibt der gespeicherte Kohlenstoff zunächst im Totholz und in der sogenannten Streuauflage. Beide werden jedoch im Laufe der Zeit durch Mikroben zersetzt. Dabei bildet sich kohlenstoffhaltiger Humus, der den Waldboden mit Kohlenstoff anreichert.

Gleichzeitig setzen Wälder aber auch Kohlendioxid frei – etwa, wenn die Bäume im Zuge ihres Stoffwechsels Kohlenhydrate ver-

atmen oder Mikroben abgestorbene Biomasse zersetzen. Die Abgabe von CO₂ durch Zersetzung und Stoffwechselprozesse und die Aufnahme durch Photosynthese sind also gegenläufig.

Damit mehr CO₂ entnommen werden kann, müssen die Waldfläche vergrößert und damit neue Bäume angepflanzt werden. Manchmal reicht es auch, die Nutzung des Waldes zu verändern. Während die Bäume aufwachsen und sich die Kohlenstoffspeicher auch im Boden füllen, wird der Atmosphäre netto CO₂ entzogen. Dies funktioniert, bis ein neues Gleichgewicht erreicht ist. Dann würde eigentlich die zusätzliche CO₂-Entnahme enden. Dies tritt allerdings aktuell kaum ein: Da sich die Umweltbedingungen ändern, beispielsweise durch ansteigende CO₂- und Stickstoffkonzentrationen, Stoffeinträge in den Boden und längere Vegetationsperioden, nehmen auch viele alte Wälder weiterhin mehr Kohlenstoff auf, als sie abgeben – ein zusätzlicher CO₂-Ent-

Das CO₂-Entnahmepotenzial von (Wieder-)Aufforstungen und anderen waldbaulichen Maßnahmen hängt unter anderem von lokalen Umweltbedingungen, Waldmanagement und anschließender Produktnutzung ab. Grafik: Björn Maier/CDRterra – verändert nach einer Vorlage aus dem „United States Forest Service Carbon Cycle 2019“.

nahmeeffekt zu dem der Waldflächenvergrößerung. Insgesamt gelten Maßnahmen zur Aufforstung und Wiederaufforstung – auch in Form von Agroforstwirtschaft, bei der Land- und Forstwirtschaft kombiniert werden – daher als vielversprechende CO₂-Entnahmeverfahren (englisch: Carbon Dioxide Removal, CDR).

Wie viel zusätzliches CO₂ der Atmosphäre langfristig damit entnommen werden kann, hängt nicht nur davon ab, wie viele (Wald-)Flächen zur Verfügung stehen und wie schnell und ausdauernd Bäume wachsen. Es kommt auch darauf an, was mit dem Holz geschieht. Aus Klimaschutzperspektive sind dabei zwei Dinge entscheidend:

- Die Menge des unter anderem in Häusern und Möbeln gebundenen Kohlenstoffs muss insgesamt wachsen. Dafür müsste beim Möbel- und Hausbau mehr Holz verwendet werden, als bei alten Produkten verrottet oder verbrannt wird. Darüber hinaus sollte Holz so eingesetzt werden, dass es möglichst oft wiederverwendet und so lange wie möglich genutzt wird. Dadurch würde sich die Bindungsdauer und damit die Menge des gespeicherten Kohlenstoffs erhöhen (Kaskadennutzung).
- Im Idealfall gelingt zusätzlich ein Beitrag zur Emissionsreduktion, wenn durch die Nutzung von (Rest- und Abfall-) Holz fossile Brennstoffe als Energieträger ersetzt (Energiesubstitution) oder aber andere emissionsintensive Produkte als Baumaterial verdrängt werden (Materialsubstitution).

Die maximal mögliche Menge Kohlendioxid könnte dann mit neuen Wäldern entnommen werden, wenn Bäume auf momentan unbewaldeten Flächen gepflanzt und am Ende ihrer Wachstumsphase gefällt werden. Im Anschluss müssten sie als langlebiges Bauholz zum Einsatz kommen, welches Stahl, Zement, Klinker (Hausbau) oder auch Aluminium (Fensterbau) ersetzt. Wenn das so gebaute Haus eines Tages abgerissen werden sollte, müsste das verwendete Holz auf neue Weise genutzt werden – zum Beispiel als Ausgangsstoff für die Herstellung von Pflanzkohle. In der Regel muss bei Flächenumwandlungen nach deutschem Recht geprüft werden, ob das zuvor existierende Ökosystem – etwa aus Naturschutzperspektive – überhaupt umgewandelt werden darf.

In Deutschland fehlen Flächen für große Aufforstungen. Es gibt aber vielversprechende Möglichkeiten, auch kleinere Flächen zu nutzen. Man kann zum Beispiel Freiflächen in Städten aufforsten und Alleebäume pflanzen, die Randstreifen von Gewässern bepflanzen, Gehölze in wiedervernässten Mooren etablieren oder in Agroforstsystemen Bäume und landwirtschaftliche Nutzung auf derselben Fläche kombinieren.

2. STAND DER TECHNISCHEN ENTWICKLUNG

Die (Wieder-)Aufforstung von Wäldern ist in der Praxis bereits lange erprobt. Sie wird tatsächlich auch schon in großem Umfang betrieben. Expert:innen gehen davon aus, dass aktuell 99,9 Prozent der CO₂-Entnahme weltweit durch (Wieder-)Aufforstung und Speicherung in Holzprodukten erzielt wird – insgesamt gut zwei Milliarden Tonnen CO₂ pro Jahr, wie das CDRterra-Verbundprojekt CDRSynTra abschätzt. Als Aufforstung gelten dabei Anpflanzungen in Gebieten, in denen zuvor mindestens 50 Jahre

Die Art der (Wieder-)Aufforstung und der anschließenden forstwirtschaftlichen Nutzung der Waldflächen beeinflusst das CO₂-Speicherpotenzial und andere Ökosystemleistungen. Umtriebswald, Dauerwald und unbewirtschafteter Wald (hier Beispiele aus der nördlichen Nadelwaldregion) erhalten Biodiversität und Wasserspeicherkapazität der Waldfläche in unterschiedlichem Maße aufrecht. Fotos: J. Goerend (Unsplash), T. Pukkala (<https://e-fi.blog>), A. Ahlström.

lang kein Wald gewachsen ist. Liegt die Rodung der Fläche nicht so lang zurück, sprechen Fachleute von einer Wiederaufforstung.

Es gibt auch forstwirtschaftliche Maßnahmen in bestehenden Wäldern, die die Kohlenstoffvorräte erhöhen. In Deutschland gehören dazu veränderte Strategien zur Durchforstung. Denkbar wären zum Beispiel die dauerhafte Aufgabe der Bewirtschaftung alter Buchenwälder (mehr Infos im BioNET-Factsheet „[Dauerhafte Stilllegung](#)“) oder ein auf zwei bis drei Jahrzehnte begrenztes Aussetzen des Holzeinschlages in solchen Wäldern (mehr Infos im BioNET-Factsheet „[Temporäre Stilllegung](#)“).

Im Vergleich zu Aufforstungen aber lassen waldbauliche Maßnahmen in bestehenden Wäldern die Kohlenstoffvorräte nur in einem geringen Umfang anwachsen. Durch das Neuanpflanzen eines Waldes hingegen wird erheblich mehr Kohlenstoff in der Biomasse gebunden.

Auch Agroforstsysteme sind hinreichend erforscht und bieten eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, um an regionale Bedingungen angepasst werden zu können (mehr Infos im BioNET-Factsheet „[Agroforstwirtschaft](#)“).

Zu guter Letzt gibt es auch konkrete Vorstellungen darüber, auf welche Weise Waldholz vielseitig und über lange Zeiträume hinweg verwendet werden kann. In der Praxis allerdings wird Holz noch nicht in ausreichendem Maße recycelt und wiederverwertet.

3. WIRD BEIM EINSATZ DER METHODE TATSÄCHLICH MEHR CO₂ AUFGENOMMEN ALS AUSGESTOßEN?

Die (Wieder-)Aufforstung von Wäldern, insbesondere auf aufgegebenen landwirtschaftlichen Flächen, gilt in der Wissenschaft als eine der wirksamsten CO₂-Entnahmefethoden. Denn Bäume wachsen über viele Jahrzehnte hinweg und der Kohlenstoffvorrat des Forstes vergrößert sich dabei stetig. In Deutschland ist zudem gesetzlich festgelegt, dass eine einmal aufgeforstete Fläche dauerhaft Forst bleibt. Die konkrete CO₂-Entnahmeeistung von Aufforstungsprojekten oder gezielten Maßnahmen der Forstbewirtschaftung hängt jedoch von methoden- und standortspezifischen Faktoren ab – beispielsweise vom lokalen Klima, den eingesetzten Baumarten und der anschließenden Holznutzung.

4. IN WELCHEM MAßSTAB KÖNNTEN IN DEUTSCHLAND WÄLDER (WIEDER-)AUFGEFORSTET WERDEN UND WIE VIEL CO₂ LIEßE SICH DER ATMOSPHERE DAMIT ENNEHMEN?

Im CDRterra-Verbundprojekt BioNET haben Forschende [sieben forstwirtschaftliche Maßnahmen](#) im Hinblick auf ihre Machbarkeit, ihr Entnahmepotenzial und mögliche Vorteile und Risiken eines Einsatzes in Deutschland analysiert. Ihr CO₂-Entnahmepotenzial variiert beträchtlich und reicht von 1,1 bis 16 Tonnen CO₂ pro Hektar Waldfläche. Die Lösungen mit den geringsten Investitionen sind eine natürliche Bewaldung freier Flächen durch eine Veränderung der Artenzusammensetzung sowie die dauerhafte Aufgabe des Holzeinschlages in Buchenwäldern. Je nach Ausgangslage können beide Maßnahmen jedoch mit erheblichen Opportunitätskosten verbunden sein: Wird eine Fläche in Wald umgewandelt, steht diese nicht mehr für landwirtschaftliche Zwecke bereit. Wird weniger Holz gefällt, sinken die Einnahmen aus dem Holzverkauf.

In welchem Maßstab sich waldbauliche Maßnahmen künftig in Deutschland anwenden ließen, untersuchen Expert:innen im CDRterra-Verbundprojekt STEPSEC. Sie verwenden verschiedene Computermodelle, um Szenarien für die Waldentwicklung und -nutzung in Deutschland zu berechnen. Mithilfe globaler, dynamischer Vegetationsmodelle analysieren die Forschenden, wie sich das Wachstum und die Kohlenstoffspeicherung von Wäldern unter verschiedenen Klimawandelszenarien verändert.

Parallel dazu kommen sogenannte agentenbasierte Modelle zum Einsatz. Diese berechnen, wie Land anders genutzt wird, wenn sich wichtige Voraussetzungen ändern – zum Beispiel, wenn die Nachfrage nach Holz oder Nahrungsmitteln sinkt oder steigt oder die Gesellschaft mehr Wert auf Artenvielfalt und Umweltschutz legt.

Die wissenschaftlichen Analysen zu Einsatz und Entnahmepotenzial waldbaulicher Maßnahmen in Deutschland sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Eines wird aber bereits deutlich: Die Folgen des Klimawandels werden maßgeblich beeinflussen, welche Baumarten an welchen Standorten angepflanzt werden können und wie schnell die jungen Bäume wachsen werden.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Wo aufgeforstet wird, um der Atmosphäre CO₂ zu entnehmen, profitieren in der Regel Mensch und Natur von den vielen zusätzlichen Ökosystemleistungen: Wälder schützen den Boden vor Auswaschung und verstärken dessen Neubildung. Sie reinigen und speichern Regenwasser, kühlen das lokale Klima, reduzieren Windgeschwindigkeiten, filtern Staub aus der Luft, dämpfen Lärm und reduzieren in Hanglagen die Gefahr von Erdbeben. Außerdem bieten sie vielen Tieren und Pflanzen einen Lebensraum, stärken auf diese Weise die Artenvielfalt und liefern uns Menschen obendrein noch Baumaterial. Zusätzlich dienen sie uns als Arbeitsplatz sowie als Ort für Sport und Entspannung. Aufforstungsprojekte werden deshalb auch meist von der lokalen Bevölkerung akzeptiert und unterstützt.

Gezielte forstliche Maßnahmen zur Steigerung der waldeigenen Kohlenstoffvorräte können auch die Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit der Lebensgemeinschaft Wald an den Klimawandel erhöhen. Das gilt insbesondere für Projekte, in denen reine Nadelwälder in klimaresiliente Mischwälder umgebaut werden sollen.

DIE WICHTIGSTEN NACHTEILE

Aufforstungen haben im derzeitigen politischen System meist eine deutlich geringere Wertschöpfung als Landwirtschaft. Dadurch sinkt der Anreiz, neue Wälder zu pflanzen. Beim Umbau von Reinbeständen kommt hinzu, dass Forstleute erst einmal Bäume fällen müssen, um Platz für Neupflanzungen zu schaffen. Das heißt, die in Biomasse gespeicherten Kohlenstoffvorräte dieses Waldes nehmen zunächst ab.

Bei übermäßiger oder unangepasster Nutzung kann es negative Auswirkungen auf einen bewirtschafteten Wald geben – zum Beispiel eine verringerte Biodiversität, eine geringe Widerstandsfähigkeit des Waldes gegenüber Schädlingen, Krankheiten oder Umwelteinflüssen sowie eine Schädigung des Bodens.

Die Speicherung von Kohlenstoff in Wäldern ist Risiken unterworfen, vor allem infolge des zunehmenden Klimawandels. Expert:innen erwarten, dass Wälder künftig verstärkt Waldbränden, Krankheiten, Dürren, einem Schädlingsbefall oder Stürmen zum Opfer fallen. Dies ist auch in den deutschen Wäldern bereits jetzt deutlich zu spüren. Der gespeicherte Kohlenstoff würde dann gegebenenfalls wieder in Form von CO₂ freigesetzt – im Falle eines Feuers sofort, bei allmählicher Zersetzung der Biomasse durch Mikroben mit Verzögerung.

Aufgrund der begrenzten Fläche in Deutschland würde eine weiträumige Umwandlung von Grün- und Ackerland in Wald den Wettstreit um die verbliebenen Landflächen erhöhen. Unter bestimmten Umständen könnte sie sogar die heimische Nahrungsmittelproduktion gefährden. Studien zeigen allerdings auch: Würden die Menschen sich gesünder ernähren, also mehr pflanzliche und weniger tierische Produkte wie Fleisch und Milch zu sich nehmen, gäbe das substanziiell landwirtschaftliche Flächen frei.

MÖGLICHE GESELLSCHAFTSPOLITISCHE HÜRDEN

Im Juni 2023 wurde das überarbeitete Klimaschutzgesetz verabschiedet. Damit hat sich Deutschland dem Ziel verschrieben, seinen Sektor „Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft“ (englisch: Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF) so umzugestalten, dass die Wälder, Böden, Wiesen und Feuchtgebiete der Atmosphäre ab dem Jahr 2045 in der Endsumme mindestens 40 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr entnehmen. Bis 2030 sollen es bereits 25 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr sein. Für diese Ziele muss massiv an der Reduktion der Emissionen im LULUCF-Bereich gearbeitet werden. Diese stammen derzeit vor allem aus Moorböden, die für die land- und auch forstwirtschaftliche Nutzung trockengelegt wurden. Die angestrebten netto negativen Emissionen scheinen ohne zusätzliche Aufforstungen aber kaum realisierbar. In der Praxis scheitern Aufforstungsprojekte aktuell jedoch an einer Vielzahl von Gründen. Dazu gehören unter anderem:

- fehlende finanzielle Anreize: Existierende Förderprogramme berücksichtigen kaum, dass Landflächen an Wert verlieren, wenn sie in Wald umgewandelt werden. Landwirt:innen erhalten demzufolge auch keinen Ausgleich für mögliche Verluste.
- konkurrierende Klima- und Umweltschutzziele: Nicht selten scheitert die Aufforstung von Freiflächen an der Genehmigungspraxis der Naturschutzbehörden, die Freiflächen als Ökosysteme erhalten wollen. Eine Abwägung zwischen solchen konkurrierenden Zielen erscheint notwendig.
- fehlende Erfahrung mit den Auswirkungen eines sich beschleunigenden Klimawandels auf Wälder: Vielerorts stehen Forstleute vor der Frage, welche Baumarten auch in Zukunft gesund und widerstandsfähig genug sein werden, um den zunehmenden Wetterextremen zu trotzen und dennoch Holzträge abzuwerfen.

Diese drei Beispiele zeigen: Will Deutschland sein CO₂-Entnahmeziel im Landnutzungssektor erreichen, bedarf es grundlegender Reformen in der Organisation, Regulierung und Finanzierung von Aufforstungen und anderen waldbaulichen Maßnahmen. Dabei müssen die zunehmenden Risiken infolge des Klimawandels jederzeit mitberücksichtigt werden.

5. FAZIT

Wälder und waldbauliche Maßnahmen bieten ein hohes CO₂-Entnahmepotenzial. Derzeit machen sie weltweit und in Deutschland so gut wie die gesamte bereits praktizierte CO₂-Entnahme aus. Oft nutzen sie zusätzlich auch dem Klima vor Ort, der Biodiversität oder der Erholung. Die Klimawirkung eines Waldes ist vor allem dann von langer Dauer, wenn die Bäume am Ende ihrer Wachstumsphase gefällt und als langlebiges (Bau-)Material verwendet werden, welches emissionsintensive Baustoffe ersetzt. Infolge des Klimawandels ist allerdings eine Zunahme großflächiger Störungen durch Windwurf, Insektenbefall, Waldbrände und Dürren zu erwarten. Sollen Aufforstungen in Deutschland vorangetrieben werden, müssen die Voraussetzungen dafür grundlegend anders organisiert, reguliert und finanziert werden.

Weitere Infos zu STEPSEC:

<https://cdrterra.de/consortia/stepsec>

Weitere Infos zu CDRSynTra:

<https://cdrterra.de/consortia/cdrsyntax>

Weitere Infos zu BioNET:

<https://cdrterra.de/consortia/bionet>

Weitere Infos zur Forschung über Agroforstsysteme bei den Verbundprojekten ABCDR und CDR-PoEt:

<https://cdrterra.de/consortia/abcdr>

<https://cdrterra.de/consortia/cdr-poet>

LÖSUNG MIT VIELFACHNUTZEN:

EMISSIONEN VERMEIDEN, CO₂ SPEICHERN, NATUR STÄRKEN

Trockengelegte Moore wiedervernässen und nachhaltig bewirtschaften

1. DIE ENTNAHMEMETHODE

Beim Wort „Moor“ denken viele Menschen vermutlich an sumpfige Feuchtgebiete, in denen man mit den Gummistiefeln stecken bleibt. Unter solchen nassen Bedingungen schließt das Wasser den Boden quasi luftdicht ab. Den Mikroorganismen, die abgestorbene Pflanzen zersetzen, geht so der Atemsauerstoff aus. In der Folge wird abgestorbenes Pflanzenmaterial nicht vollständig abgebaut und ein Teil des Pflanzenmaterials bleibt als Torf zurück. Tatsächlich waren alle Moorflächen – also Flächen, wo man Torf vorfindet – oft über Tausende von Jahren so nass, dass sich dort dicke Torfschichten ablagern konnten.

Heutzutage aber sind etwa 94 Prozent aller Moorflächen in Deutschland nicht mehr nass, sondern vom Menschen entwässert und in Grün- und Ackerland umgewandelt worden. Als solches sind die Moore für Laien nicht mehr von anderen Feldern und Wiesen zu unterscheiden. Und kaum jemand weiß, dass aus trockengelegten Mooren große Mengen Kohlendioxid in die Atmosphäre entweichen. Im Jahr 2021 waren es allein in Deutschland umgerechnet 53,7 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente an Treibhausgasen – darunter mehr Kohlendioxid, als durch alle Industrieprozesse in Deutschland zusammen im selben Jahr ausgestoßen wurde. Moore verursachten damit im Jahr 2021 etwa 7 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland – Methan- und Lachgasemissionen miteinberechnet.

Entwässerte Moore setzen viel Kohlendioxid frei, weil Sauerstoff in den Boden eindringen kann und Mikroorganismen den trocken-gefallenen kohlenstoffreichen Torfboden zersetzen. Gestoppt werden können diese Emissionen nur, indem man die Entwässerung stoppt. Dafür müssen je nach Standort Entwässerungsgräben verschlossen oder zugeschüttet und Pumpwerke stillgelegt werden. So kann der (Grund-)Wasserspiegel auf den Moorflächen wieder ansteigen – idealerweise bis zur Geländeoberfläche.

Das Wasser durchfeuchtet den Torfboden erneut und schließt ihn wieder luftdicht ab. Torf wird nicht länger zersetzt, sodass kein CO₂ mehr ausgestoßen wird. Aber auch die Zersetzung abgestorbener Moose oder Pflanzenwurzeln (und im geringeren Maße der Halme oder Blätter) verlangsamt sich. Dieser verzögerte Abbau von Pflanzenmaterial führt im wiedervernässten Moor langfristig dazu, dass abgestorbene Pflanzenreste wieder Torf bilden. Das heißt, das Moor beginnt aufs Neue, kohlenstoffreichen Torf einzulagern.

Solang das Moor nass bleibt, ist der Kohlenstoff sicher im Torf eingelagert. Das gilt auch dann, wenn die im Moor wachsenden Schilfhalme oder Rohrkolben abgeschnitten und weiterverarbeitet werden. Zwar entnehmen die Landwirt:innen dabei regelmäßig einen Großteil der oberirdischen Biomasse – unterirdisch aber wächst das Wurzelwerk der Moorpflanzen weiter, sodass auch die Torfschicht weiter wächst. Paludikultur heißt diese Art, nasse und wiedervernässte Moore zu bewirtschaften.

Moore mit Paludikultur

ROHRKOLBEN

Nutzungsarten:
Baumaterial
Futtermittel
Papierherstellung
Kartonagen
energetische
Verwertung

SCHILF

Nutzungsarten:
Dämmmaterial
Baumaterial
Papierherstellung
energetische
Verwertung

TORFMOOS

Nutzung:
Substrat-
ausgangs-
stoff

Seggenrohrsänger:
Lebensräume für bedrohte
Arten bleiben erhalten

Eine Wiedervernässung schließt eine Nutzung der Moorflächen nicht aus. Durch den Anbau von Schilf, Gräsern oder Torfmoosen lassen sich wertvolle Rohstoffe erzeugen und gleichzeitig die Emissionen senken. Paludikultur heißt diese nachhaltige Nutzung nasser oder wiedervernässter Moorflächen. Grafik: Björn Maier/CDRterra nach einer Vorlage aus dem Mooratlas 2023; Foto: Zymantas Morkvenas.

2. STAND DER TECHNISCHEN ENTWICKLUNG

Methoden zur Wiedervernässung von Mooren sind seit den 1970er Jahren aus dem Naturschutz bekannt und werden seit Jahren angewendet – aktuell in einem Umfang von etwa 2 000 Hektar wiedervernässter Moorfläche pro Jahr in Deutschland. Um die Klimaziele der Bundesregierung einzuhalten und die Emissionen bis 2045 auf netto null zu bringen, müssten jedes Jahr allerdings mindestens 50 000 Hektar entwässerte Moore wiedervernässt werden.

Der Beitrag wiedervernässter Moore zu Emissionsvermeidung und Kohlenstoffeinlagerung wurde in verschiedenen Forschungsprojekten nachgewiesen. Erfahrungen mit Anbau und Ernte von Schilf oder Rohrkolben haben Expert:innen ebenfalls in Forschungsprojekten gemacht.

Es gibt spezielle Maschinen, mit denen Biomasse auf sumpfigem Untergrund geerntet werden kann. Die geerntete Biomasse kann energetisch genutzt werden und fossile Brennstoffe ersetzen. Baumaterialien kann man ebenfalls daraus herstellen – Reetdächer zum Beispiel, aber auch Dämmstoffe und Bauplatten.

3. WIRD BEIM EINSATZ DER METHODE TATSÄCHLICH MEHR CO₂ AUFGENOMMEN ALS AUSGESTOßEN?

Trockengelegte Moore zu vernässen, dient in erster Linie der Emissionsvermeidung. Die Torfzersetzung wird innerhalb kurzer Zeit gestoppt und weiterer CO₂-Ausstoß verhindert. Je nach Standort können so pro Hektar Moor (eine Fläche so groß wie 1,5 Fußballfelder) Emissionen in Höhe von 15 bis 30 Tonnen CO₂-Äquivalenten pro Jahr vermieden werden. Die Spanne ist deshalb so groß, weil die Treibhausgasbilanz eines entwässerten Moores stark vom Grundwasserspiegel abhängt. Je tiefer das Moor im Ausgangszustand entwässert war, desto mehr Emissionen können eingespart werden.

Im CDRterra-Verbundprojekt BioNET haben Expert:innen aktuelle Studien zur Kohlendioxidentnahme und -speicherung in Mooren ausgewertet. Demzufolge entnehmen wiedervernässte Moore der Atmosphäre über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren im Mittel 40 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar Moorfläche. Anschließend sinkt die Einlagerung langfristig auf etwa 0,8 Tonnen CO₂ pro Hektar jährlich (mehr Infos im BioNET-Factsheet „Paludikultur“).

Weit verbreitete Landschaften

Moortypen und Moorfläche je Bundesland und Verbreitungsgebiet mit nach EU-Richtlinie geschützten Habitaten auf Moor

... werden ausschließlich über Niederschlagswasser gespeist. Aufgrund extremer Umweltbedingungen leben und wachsen in ihnen nur wenige spezialisierte Tier- und Pflanzenarten; meistens sind Hochmoore frei von Bäumen.

... sind von Wasser aus dem Boden abhängig, mit dem sie in Kontakt bleiben müssen. Der Artenreichtum in Niedermooren ist aufgrund des höheren Nährstoffgehalts oft größer als in Hochmooren. Es gibt aber auch sehr artenarme Niedermoore.

- Hochmoortorf
- Mudden (Seeschlamm)
- Übergangsmoortorf
- mineralischer Untergrund
- Niedermoortorf
- offenes Wasser

Verbreitungsgebiete nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU mit ...

Moorfläche in 1.000 Hektar

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (kurz FFH) der EU stellt Gebiete mit bedrohten Arten und Lebensräumen wie Moore unter Schutz.

Moore gibt es vor allem in den norddeutschen Bundesländern sowie in Bayern und Baden-Württemberg. Grafik: Björn Maier, Christine Meyer und frauwolter.de/CDRterra nach einer Vorlage aus dem Mooratlas 2023.

4. IN WELCHEM MAßSTAB KÖNNTEN MOORE IN DEUTSCHLAND WIEDERVERNÄSST WERDEN UND WIE VIEL CO₂ LIEßE SICH DER ATMOSPHERE DAMIT ENTNEHMEN?

In Deutschland gibt es rund 12 800 Quadratkilometer Moorfläche – vornehmlich verteilt auf die Bundesländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Bayern und Baden-Württemberg. Mehr als 10 000 Quadratkilometer davon sind entwässert. Das entspricht einer Fläche, die mehr als elfmal so groß ist wie Berlin.

Theoretisch könnten alle diese trockengelegten Moore wiedervernässt werden. Praktisch ist die Machbarkeit einer Wiedervernäsung von verschiedenen Standortbedingungen abhängig. Sie muss daher individuell beurteilt werden. Hinzu kommt: Jedes Moor unterscheidet sich hinsichtlich seiner Entstehung, Landnutzungsgeschichte und aktuellen Nutzung. Zudem sind Moore mit ihrer Umgebung verbunden. Wenn ein Moor wiedervernässt wird, steigt der Grundwasserspiegel auch in der Umgebung an.

Eine weitere Herausforderung stellen die Eigentumsverhältnisse dar: Moorflächen sind mitunter in mehrere Flurstücke mit unterschiedlichen Eigentümer:innen unterteilt. Diese alle für eine Wiedervernäsung zu gewinnen, kann mühsam bis unmöglich sein. Eine Alternative aber gibt es kaum, denn Moore sind zusammenhängende Ökosysteme. Es kann nicht einfach eine Teilfläche nass gemacht werden und die daran grenzende Fläche nicht. Kleine Moorflächen zu vernässen, ist kostspielig und in manchen Fällen kaum umsetzbar. Wenn Deutschland jedoch bis 2045 alle Moore wiedervernässen will, müssen auch die schwierigeren und kostspieligeren Projekte umgesetzt werden.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Werden Moore wiedervernässt, führt das nicht nur zu weniger CO₂-Ausstoß und erneuter Bindung von CO₂. Gleichzeitig verlangsamt sich die Bodensenkung und die Gefahr von Bränden sinkt. Der nun wieder sumpfige nasse Untergrund sorgt für Kühlung vor Ort, filtert das Wasser und verhindert, dass Nährstoffe zu schnell über Gräben, Bäche und Flüsse abtransportiert werden. Bei Starkregen oder Hochwasserereignissen können wiedervernässte Moore als Rückhalteflächen dienen, da die angepassten Moorpflanzen das viele Wasser tolerieren. Gleichzeitig puffern die Moore den Niederschlagsabfluss ab und können entlang von Flüssen die Fließgeschwindigkeit und das Hochwasserrisiko verringern.

In naturbelassenen und wiedervernässten Mooren siedeln moortypische Tiere und Pflanzen, darunter viele seltene und gefährdete Arten wie der Seggenrohrsänger. Moore locken zudem Einheimische und Gäste in die Natur.

Die wichtigsten Maßnahmen zur Wiedervernäsung werden nur einmal durchgeführt. Danach muss die Moorfläche überwacht werden. Um einen konstant hohen Grundwasserspiegel für die Torfbildung zu erreichen, kann es notwendig sein, den Wasserstand dauerhaft zu regulieren. Unter optimalen Bedingungen wächst das Moor etwa einen Millimeter pro Jahr in die Höhe. Das bedeutet, dass auch der Grundwasserspiegel langfristig ansteigen muss.

Wird ein Moor in Paludikultur bewirtschaftet, kann das geerntete Pflanzenmaterial für vielerlei Zwecke eingesetzt werden – etwa als Gartenbausubstrat, Nahrung, Futtermittel oder Faser sowie

Prokrastinieren macht es nur schlimmer

Einfluss auf das Klima durch den Zeitpunkt der Wiedervernäsung trockengelegter Moore

Strahlungsantrieb in Watt/Quadratmeter

Der Strahlungsantrieb zeigt als Parameter die Erwärmung der Erdoberfläche an.

Eine Studie aus dem Jahr 2020 zeigt: Je schneller und umfassender Moore wiedervernässt werden, desto wirksamer wird die globale Erwärmung begrenzt. Grafik: Björn Maier/CDRterra nach einer Vorlage aus dem Mooratlas 2023.

als Brennstoff, Baustoff oder Rohstoff für Industrie und Pharmazie. Im Idealfall ersetzt es dabei emissionsintensive Materialien (zum Beispiel Kalk und Zementklinker) sowie fossile Brennstoffe.

DIE WICHTIGSTEN NACHTEILE

Werden Moorflächen wiedervernässt, ohne sie anschließend zu bewirtschaften, verlieren die Flächen aktuell an ökonomischem Wert. Dafür sollten betroffene Landeigentümer:innen beziehungsweise landwirtschaftliche Betriebe entschädigt werden – zum Beispiel durch eine Entlohnung für die ökologischen Leistungen des wiedervernässten Moores. Dazu gehören positive Effekte auf Biodiversität oder Klimawirkung, aber auch auf Wasserrückhalt und -qualität.

Nach der Wiedervernässung entstehen Methanemissionen, die vergleichbar mit denen natürlich nasser Moore sind. Auch wenn Methan weniger lang in der Atmosphäre verbleibt als CO₂, ist es ein wichtiges Treibhausgas. Direkt nach der Wiedervernässung kann es zu höheren Methanemissionen kommen. Sobald sich jedoch nach 5 bis 10 Jahren eine geschlossene, moortypische Vegetationsdecke gebildet hat, gleichen die Emissionen von wiedervernässten Mooren denen natürlicher Moore. Durch den Methanausstoß bleibt ein wiedervernässtes Moor oft leicht klimawärmend. Insgesamt ist die Klimawirkung aber viel geringer als im vorherigen entwässerten Zustand.

Die Treibhausgasbilanz eines Moores flächendeckend zu messen und zu überwachen, ist technisch aufwendig, arbeitsintensiv und teuer. Direkte Messungen der Kohlenstoffflüsse scheiden deshalb als Nachweisverfahren für eine erfolgte CO₂-Entnahme aus. Forschende haben alternative Methoden entwickelt, mit denen sich eine Kohlenstoffanreicherung im Torfboden nachweisen lässt – allerdings erst nach 10 oder mehr Jahren. Dieser lange Zeitraum und das aufwendige Nachweisverfahren erschweren eine Berücksichtigung der Moorwiedervernässung im Handel mit CO₂-Entnahmezertifikaten.

In systematisch entwässerten Regionen geht die großflächige Wiedervernässung von Mooren häufig mit einem Anstieg des Grundwasserspiegels in der umgebenden Landschaft einher. Die größere Wasserspeicherung führt jedoch zu einer geringeren Anfälligkeit in Trockenperioden. Dies könnte niederschlagsarmen Regionen wie Nordostdeutschland helfen, sich an den Klimawandel anzupassen.

MÖGLICHE GESELLSCHAFTSPOLITISCHE HÜRDEN

Moore wiederzuvernässen, bedeutet für viele Menschen ein Umdenken. Schließlich wurden die Flächen einst mit großem Aufwand trockengelegt, um sie landwirtschaftlich zu nutzen. Die lokale Bevölkerung befürchtet, dass sich das vertraute Landschaftsbild ändert, Staunässe in die Keller eindringt und Arbeitsplätze in der Landwirtschaft verloren gehen. Eigentümer:innen und Landwirt:innen befürchten, dass eine Wiedervernässung die landwirtschaftliche Produktion reduziert und sich der Wert der Flächen vermindert. Die größten Hürden bei der Umsetzung sind die Freigabe von Flächen durch die Eigentümer:innen sowie aufwendige Genehmigungsverfahren. Jedes Gebiet hat zudem andere Ausgangsbedingungen. Dies setzt eine individuelle Planung und Umsetzung der Wiedervernässung voraus.

Sollen Moorschutzprojekte von der Bevölkerung akzeptiert und unterstützt werden, ist eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit vor Ort unverzichtbar. Betroffene Menschen sollten aktiv in die Planungs- und Entscheidungsprozesse einbezogen sowie über Vor- und Nachteile informiert werden. Auch die agrarpolitischen Rahmenbedingungen sollten angepasst und Einkommensalternativen etabliert werden – zum Beispiel indem man Ökosystemleistungen honoriert.

Paludikultur wird die derzeitige Nutzung und Wertschöpfung im ländlichen Raum verändern. Es können neue Arbeitsplätze und Möglichkeiten der Wertschöpfung entstehen. Aktuell gibt es jedoch Zweifel an ihrer wirtschaftlichen Tragfähigkeit. Es mangelt an klaren wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen. Das erschwert Landbesitzer:innen und -nutzer:innen die langfristige Planung. Technische Herausforderungen lassen obendrein Zweifel aufkommen, ob die Ernte kostendeckend und effektiv sein wird. Die aktuelle Agrarpolitik erschwert zudem Investitionen in neue Betriebszweige wie die Paludikultur. Viele Landwirt:innen hängen noch an ihrer traditionellen Viehzucht und Nahrungsmittelproduktion. Daher fällt es ihnen schwer, diese aufzugeben und stattdessen Biomasse zur stofflichen oder energetischen Verwertung zu produzieren.

5. FAZIT

Moore wiederzuvernässen und in Paludikultur nachhaltig zu bewirtschaften, verhindert große CO₂-Emissionen und trägt dazu bei, der Atmosphäre CO₂ zu entnehmen – vor allem in den ersten 15 Jahren. Außerdem stärken entsprechende Projekte die Artenvielfalt einer Region und erleichtern die Anpassung an den Klimawandel. Die Wiedervernässung von Mooren voranzutreiben, ist aktuell schwierig – aber nicht unmöglich. Als Erfolgsfaktoren gelten eine enge Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort, ausführliche Informationskampagnen sowie eine nachhaltige, klimafreundliche Agrarpolitik, die eine Abkehr von der traditionellen Landwirtschaft erlaubt.

Weitere Infos zu BioNET:

<https://cdrterra.de/consortia/bionet>

VERSCHIEDENE VERFAHREN, EIN GRUNDPRINZIP:

CO₂-ENTNAHME MITHILFE VON BIOENERGIEPFLANZEN

Energiegewinnung aus Biomasse mit anschließender CO₂-Abscheidung und -Speicherung

1. DIE ENTNAHMEMETHODE

Unter dem Oberbegriff „Bioenergiegewinnung mit CO₂-Abscheidung und -Speicherung“ (englisch: Bioenergy with Carbon Capture and Storage, BECCS) werden mehrere Verfahren zusammengefasst, die nach demselben Grundprinzip funktionieren: Sie setzen darauf, dass Pflanzen Photosynthese betreiben, dabei der Atmosphäre CO₂ entnehmen und den enthaltenen Kohlenstoff in ihrer Biomasse binden – etwa in Blättern, Wurzeln, Ästen oder Zweigen.

Das kohlenstoffreiche Pflanzenmaterial wird anschließend genutzt, um daraus Bioenergie bereitzustellen – idealerweise am Ende einer Nutzungskaskade. Dazu bieten sich verschiedene Verfahren an: Bei der Biogasgewinnung wird die Biomasse vergoren. Wichtig zu wissen: Bei der Biogasproduktion verbleibt etwa die Hälfte des ursprünglich in der Biomasse enthaltenen Kohlenstoffs in den zurückbleibenden Gärresten. Aus ihnen kann im Anschluss Pflanzenkohle hergestellt werden, um auch diesen Kohlenstoff langfristig zu binden. Biogas selbst ist ein Gasgemisch aus CO₂ und Methan. In einigen Fällen wird das CO₂ abgeschieden und das Methan in Blockheizkraftwerken für die Strom- und Wärmeerzeugung eingesetzt.

Bei der Verbrennung von Biogas und Biomethan, aber auch von biogenen Festbrennstoffen wie Holz, werden Energie und CO₂ freigesetzt. Letzteres kann aus dem Rauchgas abgeschieden werden. Für eine tatsächliche CO₂-Entnahme muss das Kohlendioxid im Anschluss zu langlebigen Produkten weiterverarbeitet oder komprimiert und unterirdisch gespeichert werden. Andernfalls gerät es wieder in die Atmosphäre und entfaltet dort seine klimaschädliche Wirkung.

Nicht alle aktuell betriebenen Bioenergieanlagen eignen sich zur CO₂-Abscheidung. Gerade die vielen kleinen Anlagen (Öfen, Kamine sowie kleine Holzkessel und Biogasanlagen) könnten nur

mit unverhältnismäßig hohem Aufwand mit einer CO₂-Abscheidung verbunden werden. Dies trifft auch auf die Nutzung von Biokraftstoffen in Fahrzeugen zu.

2. STAND DER TECHNISCHEN ENTWICKLUNG

Es existieren marktreife Technologien für alle Einzelprozesse der verschiedenen BECCS-Verfahren. Deutschlandweit sind allein circa 9 000 Biogasanlagen im Einsatz. Anlagen, an denen das freiwerdende CO₂ auch direkt abgeschieden wird, gibt es bislang aber nur wenige. Das gilt für die Biogasproduktion ebenso wie für Heizkraftwerke und Anlagen zur Herstellung von Biokraftstoffen. Wird an Biogas- oder Bioethanolanlagen CO₂ abgeschieden, anschließend aber nicht gesammelt und gespeichert, dient dies allein der Aufbereitung von Methan oder Bioethanol, aber nicht der Emissionsvermeidung.

Außerdem fehlen in Deutschland bislang ein sicherer Rechtsrahmen für eine unterirdische CO₂-Speicherung sowie die notwendigen Infrastrukturen für den Transport und die anschließende Verpressung von CO₂ im tiefen Untergrund. Diese Hürden baut die Bundesregierung aktuell jedoch ab – etwa durch eine Überarbeitung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes sowie durch Pläne zum Bau eines CO₂-Transportnetzes in Deutschland.

3. WIRD BEIM EINSATZ DER METHODE TATSÄCHLICH MEHR CO₂ AUFGENOMMEN ALS AUSGESTOßEN?

BECCS-Verfahren führen zu negativen Nettoemissionen, wenn die bei ihrem Einsatz entstehende Menge an Treibhausgasemissionen kleiner ist als die Menge an Kohlendioxid, die langfristig gespeichert wird. Emissionen werden reduziert, wenn Bioenergie die Nutzung fossiler Ressourcen ersetzt.

Dabei ist zu beachten, dass auch bei Bioenergie Emissionen in vielen Prozessschritten entstehen können: beim Anbau der Pflan-

Biomethananlage. Foto: Johan Grope/DBFZ.

zen, bei Ernte und Transport der Biomasse und bei der Umwandlung in Energie. Bei Abscheidung, Transport und Speicherung von CO₂ entstehen weitere Emissionen. All diese müssen mit dem endgültig eingelagerten CO₂ gegengerechnet werden.

Forschende aus BioNET haben das CO₂-Entnahmepotenzial von sechs verschiedenen BECCS-Verfahren untersucht. Ihren Berechnungen zufolge könnte eine Modellanlage zur Biogasproduktion pro Jahr circa 3 200 Tonnen Kohlendioxid zu einem Preis von 139 bis 313 Euro pro Tonne CO₂ (mehr Infos im BioNET-Factsheet „Biogas-Produktion“) abscheiden. Würde das Biogas zu Biomethan aufbereitet, könnte eine entsprechende Modellanlage in etwa die doppelte Menge CO₂ zum halben Preis pro Tonne CO₂ abscheiden (mehr Infos im BioNET-Factsheet „Biogas-Aufbereitung zu Biomethan“). Ein Modellheizkraftwerk hingegen, in dem Holzpellets verfeuert würden, käme auf eine CO₂-Abscheidung von etwa 3 Millionen Tonnen pro Jahr, zu einem Preis von etwa 139 Euro pro Tonne Kohlendioxid (mehr Infos im BioNET-Factsheet „Verbrennung von holzartiger Biomasse“).

4. IN WELCHEM MAßSTAB KÖNNTEN BECCS-VERFAHREN IN DEUTSCHLAND EINGESETZT WERDEN UND WIE VIEL CO₂ LIEßE SICH DER ATMOSPHERE DAMIT ENTNEHMEN?

Nach aktuellem Stand des Wissens wird Deutschland ab 2050 der Atmosphäre mindestens 60 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr mithilfe verschiedener BECCS- oder anderer CO₂-Entnahmeverfahren entnehmen müssen. Sollte diese CO₂-Entnahme allein mithilfe von BECCS erfolgen, müsste dies Berechnungen zufolge etwa zur Hälfte durch die Verbrennung von Holz in großen Biomasse-Heizkraftwerken geschehen. Diese Methode hat nämlich das größte Entnahmepotenzial aller BECCS-Verfahren. Mithilfe der Herstellung von Biogas und -kohle aus Pflanzenmaterial ließe sich jeweils knapp ein Viertel des benötigten Kohlendioxids entnehmen. Umweltfreundliche Verfahren, wie die Vergärung von Nutzpflanzen aus wiedervernässten Mooren, würden hingegen nur einen sehr kleinen Anteil ausmachen.

Eine wichtige Frage wird demzufolge sein, wie wir in Deutschland ausreichend Biomasse auf nachhaltige Weise produzieren können. Als Rohstoffe für die Bioenergiegewinnung eignen sich insbesondere Rest- und Abfallstoffe wie Altholz, Biomüll, pflanzliche Produktionsreststoffe (zum Beispiel Stroh), Grünschnitt und Waldrestholz – unter bestimmten Umständen aber auch gezielt angebaute Energiepflanzen wie Mais.

Aktuell fehlen unter anderem wichtige Infrastrukturen wie CO₂-Pipelines und unterirdische Lagerstätten, um BECCS-Verfahren in Deutschland einzusetzen. Ungeachtet dessen könnten wir BECCS aber auch heute schon zur CO₂-Entnahme nutzen. Dazu müsste man die bei der Biogasherstellung entstehenden Gärreste zu Pflanzenkohle weiterverarbeiten und als Dünger auf den Äckern verteilen. So könnten wir der Atmosphäre bereits heute wirkungsvoll CO₂ entnehmen, ohne dieses unterirdisch verpressen zu müssen.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Alle für BECCS-Verfahren benötigten Technologien sind marktreif und einsatzbereit. Die Kosten der CO₂-Entnahme unterschei-

den sich abhängig vom Verfahren. Je mehr BECCS-Pilotanlagen weltweit in Betrieb genommen werden, desto genauere Aussagen können Expert:innen über die Preisspanne der einzelnen Verfahren treffen. Vergleichsweise einfach gestaltet sich der Nachweis, wie viel Kohlendioxid abgeschieden wurde. Die CO₂-Menge ist am Standort messbar. Als Nebenprodukt der CO₂-Entnahme entsteht Energie aus erneuerbaren Quellen.

Als Rohstoff zur Gewinnung von Bioenergie eignet sich eine Vielzahl pflanzlicher Materialien. Selbst biologische Abfälle können genutzt werden. Nichtsdestotrotz steht nur eine begrenzte Menge an Biomasse zur Verfügung. Und auch andere CO₂-Entnahmeverfahren basieren auf der Nutzung von Biomasse oder ihrer Verfügbarkeit im Wald und auf den Feldern – wie zum Beispiel die (Wieder-)Aufforstung, Pflanzenkohle oder CO₂-negative Baustoffe (mehr dazu im CDRterra-Factsheet „CO₂-Entnahmemethoden an Land – Überblick II“). Deshalb sollte man wichtige Rohstoffe wie Holz beispielsweise zunächst als Baumaterial verwenden, bevor es eines Tages zur Bioenergiegewinnung verbrannt wird. Unabhängig davon, ob es sich um heimische oder importierte Biomasse handelt: Es sollte immer sichergestellt werden, dass die Rohstoffe aus nachweisbar nachhaltigen Quellen stammen.

DIE WICHTIGSTEN NACHTEILE

Flächen, auf denen ausschließlich Energiepflanzen angebaut werden, stehen nicht mehr für die Produktion von Getreide, Kartoffeln, anderen Grundnahrungsmitteln und Viehfutter zur Verfügung. Sie fehlen auch für den dringend benötigten Natur- und Artenschutz. Der Anbau von Energiepflanzen im großen Stil dürfte somit den Wettstreit um die verbleibenden Acker- und Grünlandflächen in Deutschland verschärfen. Im Ausland wiederum bestünde vielerorts die Gefahr, dass Wälder abgeholzt oder brandgerodet werden, um Anbauflächen für lukrative Energiepflanzen zu gewinnen. Beides würde dem Klima und der Artenvielfalt schaden – lokal wie global.

Der Anbau schnell wachsender Energiepflanzen oder Baumarten in Monokultur erfordert häufig den Einsatz von Wasser, Pestiziden und Insektiziden. Auf diese Weise gefährdet er die Artenvielfalt und oft auch die (Grund-)Wasserreserven einer Region. Abhängig von der Anbaumethode der Biomasse können sich aber auch Vorteile für die Artenvielfalt ergeben – etwa wenn Holz nur in nachhaltig bewirtschafteten Mischwäldern produziert wird.

Die aktuell in Deutschland betriebenen Anlagen zur Energiegewinnung aus Biomasse sind aufgrund der geringen installierten Leistung größtenteils nicht zur CO₂-Abscheidung geeignet. Das gilt sowohl für die mehr als 10 Millionen Holzöfen und Kamine in deutschen Haushalten als auch für viele Biogasanlagen. Damit sich die aufwendige CO₂-Abscheidung lohnt, braucht es größere Anlagen – zum Beispiel große Biomasse-Heizkraftwerke oder Industrieanlagen. Klimatisch und wirtschaftlich sinnvoll ist der Einsatz von Biomasse oder -gas als Energieträger vor allem dann, wenn diese fossile Brennstoffe ersetzen. Das ist zum Beispiel in Unternehmen der Fall, die bislang Erdgas verbrennen, um mit der entstehenden Wärme Produkte herzustellen, weiterzuverarbeiten oder zu veredeln. Gewinnen diese Betriebe ihre Wärme stattdessen aus Industriepellets, Hackschnitzeln oder Biogas, verhindern sie weitere Emissionen aus fossilen Rohstoffen. Eine

CO₂-Entnahme findet allerdings nur dann statt, wenn die bei der Verbrennung der Biomasse frei werdenden Emissionen auch abgeschieden und gespeichert werden.

Die CO₂-Abscheidung ist ein sehr energieintensiver Prozess und verbraucht mitunter auch viel Wasser, insbesondere bei der CO₂-Abscheidung durch Druckwasserwäsche. Sie ist aktuell die am häufigsten eingesetzte CO₂-Abscheidungstechnologie in Biomethananlagen in Deutschland.

Die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels könnten die Verfügbarkeit und die Kosten von Biomasse beeinträchtigen – zum Beispiel durch Extremereignisse wie Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände und wetterbedingten Schädlingsbefall.

MÖGLICHE GESELLSCHAFTSPOLITISCHE HÜRDEN

Die Mehrheit der BECCS-Verfahren funktioniert nur dann als CO₂-Entnahmemethode, wenn das abgeschiedene Kohlendioxid in langlebige Produkte weiterverarbeitet oder aber unterirdisch gespeichert wird. Entsprechende Lagerstätten und Infrastrukturen müssen in Deutschland erst noch geplant und entwickelt werden. Zudem ist die öffentliche Skepsis gegenüber einer CO₂-Verpressung im tiefen Untergrund groß. Die Bundesregierung will zwar die CO₂-Verpressung tief unter der deutschen Nordsee ermöglichen – inwiefern jedoch die norddeutschen Bundesländer und deren Bevölkerung diese Pläne unterstützen, wird sich erst noch zeigen.

Der zunehmende Wettstreit um Grünland- und Ackerflächen hat bereits in den 2010er Jahren zu großen Debatten um den Einsatz von Nahrungsmittelpflanzen (zum Beispiel Mais) für die Gewinnung

von Biotreibstoff und Biogas geführt. Durch den sogenannten Maisdeckel im Erneuerbare-Energien-Gesetz wird der Einsatz von Mais in der Biogasproduktion im zunehmenden Maße beschränkt. Landwirt:innen suchen deshalb nach alternativen Rohstoffen wie der Durchwachsenen Silphie oder Wildpflanzen – oder nach landwirtschaftlichen Reststoffen wie Stroh, Spreu und Zuckerrübenblättern.

5. FAZIT

Pflanzen anzubauen oder Pflanzenbiomasse zu sammeln und energetisch zu nutzen, um der Atmosphäre CO₂ zu entziehen, ist technisch machbar und ökonomisch kalkulierbar. Allerdings steht verwertbare Biomasse nur in begrenztem Maße zur Verfügung. Der gezielte Anbau von Energiepflanzen verschärft den Wettstreit um Land. Auf unterschiedliche Art und Weise gefährdet er auch die Artenvielfalt, das Klima und die Ernährungssicherheit.

Eine Ausnahme bildet die Nutzung nachhaltig gewonnener Biomasse, beispielsweise durch veränderte Methoden der Bodenbearbeitung oder aus wiedervernässten Mooren. Diese steht aber noch lange nicht im benötigten Umfang zur Verfügung. In welchem Maße BECCS-Verfahren in Deutschland zur CO₂-Entnahme eingesetzt werden können, hängt daher von zwei Fragen ab: Wie viel Biomasse können wir auf nachhaltige Weise für die Gewinnung von Bioenergie produzieren, ohne unsere Klima-, Ernährungs- und Artenschutzziele zu gefährden? Und inwiefern gelingt es uns, die erforderlichen Infrastrukturen aufzubauen und die Verfahren auf hocheffiziente Weise einzusetzen?

Weitere Infos zu BioNET:

<https://cdrterra.de/consortia/bionet>

CDRterra – WEGE IN EINE TREIBHAUSGASNEUTRALE ZUKUNFT ERFORSCHEN

Im Forschungsprogramm CDRterra untersuchen über 100 Wissenschaftler:innen in zehn Verbundprojekten, wie und in welchem Umfang Methoden zur Kohlendioxidentnahme aus der Atmosphäre an Land dazu beitragen können, den Klimawandel zu begrenzen. Dabei berücksichtigen sie politische, ökologische, technische, ökonomische und gesellschaftliche Fragen. Das Ziel der Forschenden ist, die Potenziale und Risiken der verschiedenen Verfahren umfassend und einheitlich zu bewerten. Auf Basis dieser Forschung können Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit anschließend jene CDR-Methoden auswählen, die von der Gesellschaft akzeptiert werden, politisch und technisch umsetzbar sind und von Fachleuten als ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll eingestuft wurden. Das Synthesvorhaben CDRSynTra führt die Ergebnisse aus allen Projekten zusammen. Es bildet zudem die zentrale Schnittstelle zur parallel laufenden Forschungsmission CDRmare, welche marine Verfahren der Kohlendioxidentnahme untersucht.

IMPRESSUM

Prof. Dr. Julia Pongratz
julia.pongratz@lmu.de
Ludwig-Maximilians-Universität München
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München

Verantwortlich für den Inhalt:

Dr. Benjamin Bodirsky, Prof. Dr. Erik Gawel,
Prof. Dr. Jens Hartmann, Dr. Felix Havermann,
Kolja Kuse, Dr. Matthias May,
Esteban Montero, Prof. Dr. Julia Pongratz,
Prof. Dr. Kira Rehfeld, Prof. Dr. Daniela Thrän,
Prof. Dr. Niklas von der Aßen

Redaktion: Karin Adolph

Texte: Sina Löschke, schneehohl.net

Design und Grafiken: Björn Maier, Christine Meyer
und frauwolter.de // 10 2024

Diese Publikation entstand mit besonderer Unterstützung der Verbundprojekte ABCDR, BioNET, CDR-PoEt, CDRSynTra und STEPSEC.

CC BY 4.0 / Cite as: Bodirsky, B. L., Gawel, E., Hartmann, J., Havermann, F., Kuse, K., May, M., Montero de Oliveira, F. E., Pongratz, J., Rehfeld, K., Thrän, D., & von der Assen, N. (2024). CO₂-Entnahmemethoden an Land – Überblick III: Mit der Kraft der Pflanzen: Biologische Verfahren zur CO₂-Entnahme aus der Atmosphäre. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13777922>

